

English version below

San Pablo y Santiago el Viejo

[Maestro de San Ildefonso](#) [atribuido a]

Nº inventario: 62 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1460-1500

Siglo: segunda mitad del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 163,5 x 95 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Pablo](#), [Santiago](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Statens Museum for Kunst, Copenhague](#) (Copenhague, Dinamarca)

Nº inventario en colección actual: KMS3389

Inscripciones

"Señor, no me castigues en tu ira, ni me castigues [en tu ira]". (Libro de Salmos 6:1-2).

Historia del objeto

Esta tabla se ha atribuido al [Maestro de San Ildefonso](#), artista activo en Valladolid a finales del siglo XV (Post, 1933). Desconocemos el lugar en el que estuvo, pero si tenemos en cuenta dónde trabajó el maestro probablemente tuvo que estar situada en Valladolid. A principios del siglo XX perteneció a un coleccionista español, pero en 1966 vendió la pieza al Designmuseum de Dinamarca (Gaya Nuño, 1958). Unos años más tarde, en 1969 se trasladó al Statens Museum for Kunst, donde permanece en la actualidad.

Descripción

En la pintura aparecen representados San Pablo y Santiago. Este último vestido como un peregrino, con una capa, un sombrero de ala ancha y un bastón. Por su parte, San Pablo sujeta una larga espada y un libro. Ambos se encuentran bajo un rico fondo dorado decorado a modo de casetones renacentistas.

Ubicaciones

- 1969

MUSEO

[Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Copenhagen \(Dinamarca\)](#)

- 1966 - 1969

MUSEO

[Designmuseum, Copenhagen, Copenhagen \(Dinamarca\)](#)

- principios del s.XX - tercer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección privada, Múnich, Múnich \(Alemania\)](#)

- segunda mitad del s.XVI - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

St Paul and St James the Greater

[Maestro de San Ildefonso](#) [attributed to]

Inventory number: 62 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1460-1500

Century: Second half of the 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Pablo](#), [Santiago](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Statens Museum for Kunst, Copenhagen](#) (Copenhagen, Denmark)

Inventory number in current collection: KMS3389

Inscriptions

'Lord, do not punish me in your wrath, nor chastise me [in your anger]' (Book of Psalms 6:1-2).

Object History

This panel has been attributed to the Master of San Ildefonso, an artist active in Valladolid in the

late 15th century (Post, 1933). Its original location is unknown, but considering where the master worked, it was likely situated in Valladolid. In the early 20th century, it belonged to a Spanish collector, but in 1966, the piece was sold to the Designmuseum in Denmark (Gaya Nuño, 1958). A few years later, in 1969, it was transferred to the Statens Museum for Kunst, where it remains to this day.

Description

The painting depicts Saint Paul and Saint James. The latter is dressed as a pilgrim, wearing a cloak, a wide-brimmed hat, and holding a staff. Saint Paul, on the other hand, holds a long sword and a book. Both figures stand against a richly decorated golden background, adorned with Renaissance-style coffered patterns.

Locations

- 1969

MUSEUM

[Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Copenhagen \(Denmark\)](#)

- 1966 - 1969

MUSEUM

[Designmuseum, Copenhagen, Copenhagen \(Denmark\)](#)

- Early XX - Third quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Private collection, Munich, Múnich \(Germany\)](#)

- Second half of the XVI - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

